

Makalah Ilmiah Populer

Studi Pendahuluan Komposit Tulang Sapi–PbO dalam Matriks Epoksi untuk Meningkatkan Efektivitas Shielding Radiasi Gamma

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

28 Februari 2025 – 30 Juni 2025

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Gadis Ananda Dinanti Handoko / Teknokimia Nuklir / 012200016

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Fifi Nurfiana, M. Eng.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**STUDI PENDAHULUAN KOMPOSIT TULANG SAPI-PBO DALAM Matriks EPOKSI
UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SHIELDING RADIASI GAMMA**

Disusun oleh
Gadis Ananda Dinanti Handoko / Teknokimia Nuklir / 012200016
28 Februari 2025 – 30 Juni 2025

Makalah Ilmiah dengan judul “Pembuatan Komposit Tepung Tulang Sapi dengan PbO dalam Matriks Epoxy untuk Meningkatkan Efektivitas Perisai Sinar Gamma” telah diperiksa dan disetujui. Pada tanggal 16 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Fifi Nurfiana, M.Eng.
NIP. 198807272018012002

STUDI PENDAHULUAN KOMPOSIT TULANG SAPI-PBO DALAM MATRIKS EPOKSI UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SHIELDING RADIASI GAMMA

PRELIMINARY STUDY ON THE DEVELOPMENT OF BONE POWDER-PBO COMPOSITE IN EPOXY MATRIX FOR ENHANCED GAMMA RADIATION SHIELDING

Gadis Ananda Dinanti Handoko¹, Fifi Nurfiana^{2*}

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari, Sleman 55281

*E-mail : fifi004@brin.go.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji potensi penggunaan komposit berbasis epoxy yang dimodifikasi dengan PbO dan tepung tulang sapi sebagai material perisai terhadap radiasi sinar gamma. Tepung tulang sapi dipilih sebagai co-filler alami karena kandungan kalsium fosfatnya yang tinggi dan ketersediaannya dari limbah organik, sedangkan PbO digunakan karena densitas dan nomor atomnya yang tinggi yang efektif dalam menyerap foton gamma. Proses pembuatan komposit dilakukan melalui dekorasi tepung tulang sapi dengan PbO menggunakan metode ultrasonikasi dan stirring, lalu dicampurkan dalam resin epoxy untuk menghasilkan material padat berketebalan 3 mm dan 6 mm. Uji efektivitas perisai dilakukan terhadap dua sumber radiasi, yaitu Cs-137 (0,662 MeV) dan Co-60 (1,17 & 1,33 MeV), menggunakan detektor Geiger-Müller. Hasil menunjukkan bahwa tanpa perisai, nilai cacahan mencapai 12,378 cps untuk Co-60 dan 1,620 cps untuk Cs-137. Komposit dengan ketebalan 6 mm dan rasio filler 3:10 mampu menurunkan nilai tersebut hingga 5,884 cps dan 0,828 cps secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ketebalan dan kandungan tepung tulang sapi dapat memperbaiki efektivitas perisai, meskipun belum menyamai kinerja timbal murni. Dengan sifat yang lebih aman dan ramah lingkungan, material ini berpotensi menjadi alternatif dalam aplikasi proteksi radiasi di bidang medis, industri, maupun nuklir.

Kata kunci: epoxy, PbO, tepung tulang sapi, sinar gamma, perisai, biomaterial

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF EPOXY-BASED COMPOSITE CONTAINING BONE POWDER AND PbO FOR IMPROVED GAMMA RADIATION SHIELDING. This study explores the potential of epoxy-based composites modified with PbO and bovine bone powder as shielding materials against gamma radiation. Bovine bone powder, rich in calcium phosphate and derived from organic waste, was selected as a natural co-filler, while PbO was incorporated for its high density and atomic number, providing effective gamma photon attenuation. The composite was synthesized by decorating bone powder with PbO through ultrasonication and stirring, followed by mixing into epoxy resin to form solid samples with thicknesses of 3 mm and 6 mm. Shielding performance was evaluated using Cs-137 (0.662 MeV) and Co-60 (1.17 & 1.33 MeV) sources with a Geiger-Müller detector. Without shielding, radiation intensities reached 12.378 cps (Co-60) and 1.620 cps (Cs-137). The 6 mm composite with a 3:10 filler ratio successfully reduced these to 5.884 cps and 0.828 cps, respectively. The results indicate that both thickness and filler composition significantly influence shielding efficiency, although the performance remains slightly below that of pure lead. Given its reduced toxicity and environmental impact, this composite shows promise as a safer and more sustainable alternative for radiation protection in medical, industrial, and nuclear applications.

Keywords: epoxy, PbO, bone powder, gamma radiation, shielding, biomaterial

PENDAHULUAN

Radiasi gamma merupakan salah satu bentuk radiasi pengion yang memiliki energi sangat tinggi dan kemampuan penetrasi yang kuat. Radiasi ini banyak digunakan dalam bidang medis, industri, hingga nuklir. Namun, seiring dengan manfaatnya, potensi bahayanya terhadap jaringan biologis manusia tak dapat diabaikan. Paparan radiasi gamma yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan sel, mutasi genetik, dan bahkan kanker. Oleh karena itu, diperlukan material pelindung (*shielding*) yang mampu mereduksi intensitas radiasi gamma secara efektif [4].

Material konvensional seperti timbal (Pb) telah lama digunakan sebagai perisai radiasi karena densitasnya yang tinggi dan kemampuan interaksinya dengan foton gamma melalui proses fotoelektrik dan hamburan Compton [2]. Namun demikian, penggunaan timbal murni memiliki beberapa keterbatasan, seperti sifat toksiknya terhadap manusia dan lingkungan, serta karakteristik mekanik yang rapuh. Dalam praktiknya, timbal juga sulit dibentuk ke dalam struktur fleksibel, sehingga pengembangan material alternatif menjadi penting.

Salah satu pendekatan yang berkembang saat ini adalah penggunaan material komposit, khususnya yang berbasis resin epoxy sebagai matriks. Resin epoxy merupakan polimer termoset yang banyak digunakan dalam industri karena memiliki sifat mekanik yang baik, tahan terhadap korosi, dan mudah diproses. Dengan menambahkan bahan pengisi (*filler*) anorganik seperti PbO (timbal (II) oksida), kemampuan epoxy dalam menyerap radiasi gamma dapat ditingkatkan secara signifikan [5].

Di samping *filler* anorganik seperti PbO, penggunaan bahan alami sebagai *filler* tambahan mulai banyak diteliti, salah satunya adalah tepung tulang sapi. Tulang sapi merupakan biomaterial yang kaya akan kalsium fosfat seperti kalsium dan fosfor. Meskipun tidak seefektif PbO dalam menyerap radiasi gamma, bahan ini memiliki potensi sebagai bahan penyerta (*co-filler*) yang dapat membantu mendistribusikan radiasi dan memperbaiki dispersi *filler* dalam matriks [4][5].

Mengadaptasi konsep tersebut, penelitian ini menggunakan tepung tulang sapi sebagai *co-filler* (*pengisi*) alami yang didekorasi dengan PbO untuk kemudian dicampurkan ke dalam resin epoxy. Tulang sapi merupakan biomineral kaya akan kalsium fosfat (hidroksiapatit) yang memiliki densitas cukup tinggi serta struktur pori yang mendukung absorpsi radiasi [11]. Keunggulan biomaterial ini adalah bersifat non-toksik, ramah lingkungan, dan tersedia secara melimpah dari limbah tulang organik.

Berbeda dengan pendekatan Hashemi et al. yang menggunakan GO dan berfokus pada radiasi X-ray energi rendah (40–80 kVp), penelitian ini mengevaluasi kemampuan perisai dari komposit berbasis epoxy–tulang sapi–PbO terhadap sinar gamma energi tinggi menggunakan sumber Cs-137 dan Co-60. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran intensitas cacahan radiasi menggunakan detektor Geiger-Müller, dengan hasil akhir dihitung sebagai koefisien atenuasi linier μ , untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penyerapannya.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan mengembangkan material perisai alternatif yang tidak hanya efisien menyerap sinar gamma, tetapi juga lebih aman secara lingkungan dan ekonomis, sekaligus membuka peluang baru dalam pemanfaatan biomaterial limbah dalam bidang teknologi radiasi.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan utama, yaitu dekorasi tepung tulang sapi dengan PbO, dan pembuatan komposit dengan matriks epoxy. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dan dimodifikasi dari metode yang digunakan oleh Hashemi et al. [4], dengan perbedaan utama terletak pada penggunaan tepung tulang sapi sebagai bahan biomaterial pengganti graphene oxide.

A. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tepung tulang sapi, PbO padat, resin epoxy, hardener, etanol, air deionisasi, larutan amonia (25%), asam klorida, dan aseton teknis.

B. Dekorasi Tepung Tulang Sapi dengan PbO

Langkah awal yang dilakukan adalah persiapan tepung tulang sapi. Tepung tulang sapi diayak menggunakan ayakan berukuran 100 mesh untuk memperoleh ukuran partikel yang seragam. Serbuk hasil ayakan kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 80°C selama 2 jam, lalu disimpan dalam desikator selama 24 jam untuk menghilangkan kelembaban yang tersisa.

Selanjutnya, dilakukan dekorasi atau pelapisan serbuk tulang sapi dengan PbO. Sebanyak 1 gram tepung tulang sapi ditambahkan ke dalam 100 mL etanol, lalu diproses ultrasonikasi pada suhu 60°C selama 30 menit untuk membantu penyebaran partikel. Setelah itu, ditambahkan 10 gram PbO bersama dengan 300 ml air deionisasi, kemudian campuran tersebut kembali diultrasonikasi pada suhu 80°C selama 1 jam.

Proses dilanjutkan dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer pada kecepatan 500 rpm dan suhu 80°C selama 30 menit, kemudian ditambahkan 40 ml larutan amonia (NH₃) dan 10 ml larutan HCl ke dalam sistem. Campuran tersebut diaduk kembali pada 500 rpm dan suhu 70°C selama 48 jam untuk memastikan reaksi dan pelapisan PbO berjalan maksimal. Endapan yang terbentuk kemudian disaring dan dicuci menggunakan air deionisasi di oven pada suhu 100°C selama 1 jam, lalu disimpan kembali dalam desikator selama 48 jam sebelum digunakan dalam proses pembuatan komposit.

Dibuat dua komposisi yaitu variasi 1 dan variasi 2 dengan campuran masing-masing 1 gram tepung tulang dan 3 gram PbO, serta 3 gram tepung tulang dan 3 gram PbO.

Tahapan dekorasi ini merujuk langsung pada pendekatan sintesis yang dilakukan Hashemi et al. [10], di mana graphene oxide dalam penelitian mereka digantikan dengan tepung tulang sapi sebagai bahan pengisi berbasis biomineral.

C. Pembuatan Komposit

Komposit dibuat dengan mencampurkan hasil dekorasi (tepung tulang sapi berlapis PbO) ke dalam 100 ml aseton, kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer pada suhu 45-50°C selama 30 menit. Setelah tercampur homogen, resin epoxy ditambahkan ke dalam campuran dan dilakukan pengadukan lanjutan selama 3 jam. Proses ini bertujuan untuk memperoleh dispersi filler yang merata dalam matriks resin. Campuran kemudian dipanaskan di dalam oven pada suhu 80°C selama 1,5 jam untuk menguapkan sisa pelarut aseton.

Setelah didinginkan, ditambahkan hardener dengan rasio 100:50 (epoxy:hardener, berdasarkan berat), lalu campuran diaduk selama 10 menit hingga homogen. Campuran akhir dituangkan ke dalam cetakan silikon persegi dengan panjang sisi 10 cm dengan ketebalan ±3 mm, dan kemudian mengalami proses curing selama 24 jam [10].

D. Pengujian Efektivitas Perisai

Efektivitas perisai dari komposit diuji menggunakan dua jenis sumber radiasi gamma, yaitu Cs 137 (energi 0,662 MeV) dan Co-60 (energi 1,17 dan 1,33 MeV). Pengukuran intensitas radiasi dilakukan menggunakan detektor Geiger Muller (GM Counter). Intensitas awal tanpa sampel (I_0) dan intensitas setelah melewati sampel (I) diukur, dan nilai cacahan radiasi latar (background) dikurangi dari kedua nilai tersebut untuk memperoleh hasil bersih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran intensitas radiasi dilakukan dengan menggunakan detektor Geiger Muller dengan dua sumber radiasi gamma, yaitu Co-60 dan Cs-137. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis dan ketebalan material shielding terhadap jumlah radiasi yang masih terdeteksi oleh detektor. Setiap sampel diuji pada variasi komposisi 1:10 (tepung tulang sapi:PbO), dan hasilnya disajikan dalam bentuk nilai cacahan per detik (cps), seperti terlihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Nilai cacahan sumber radioaktif dengan dan tanpa perisai untuk komposit variasi 1

Perisai	Cacahan sumber radioaktif (cps)	
	Co-60	Cs-137
Tanpa Perisai	12,378	1,62
Perisai Pb 3mm	6,1	0,71
Perisai sampel 3mm	8,37	1,201
Perisai sampel 6mm	6,938	1,078

Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai cacahan tertinggi untuk kedua sumber radiasi terjadi pada kondisi tanpa perisai, yaitu sebesar 12,378 cps untuk Co-60 dan 1,620 cps untuk Cs-137. Penggunaan Pb murni sebagai material perisai menunjukkan penurunan drastis nilai cacahan, menjadi 6,1 cps untuk Co-60 dan 0,71 untuk Cs-137. Hal ini sesuai dengan karakteristik timbal yang memiliki densitas tinggi dan nomor atom yang besar, sehingga sangat efektif dalam menyerap radiasi gamma [5].

Untuk komposit epoxy dengan filler PbO dan tepung tulang sapi, nilai cacahan berada di antara kondisi tanpa perisai dan Pb murni. Pada ketebalan 3 mm, komposit memberikan cacahan sebesar 8,37 cps (Co-60) dan 1,201 (Cs-137). Pada ketebalan 6 mm, terjadi penurunan lebih lanjut menjadi 6,938 cps (Co-60) dan 1,078 cps). Ini menunjukkan bahwa peningkatan ketebalan komposit turut menurunkan jumlah radiasi yang lolos ke detektor, walaupun tidak setara dengan efektivitas Pb murni [11].

Gambar 1. Perbandingan Cacahan Radiasi Co-60 dan Cs-137 terhadap Jenis Perisai (Variasi 1)

Visualisasi dari **Tabel 1.** ditunjukkan pada **Gambar 1.** yang menampilkan perbandingan cacahan kedua sumber terhadap berbagai kondisi perisai. Grafik tersebut memperjelas bahwa penurunan cacahan signifikan terjadi saat menggunakan Pb murni dan semakin meningkat dengan bertambahnya ketebalan perisai komposit.

Tabel 2. Nilai cacahan sumber radioaktif dengan dan tanpa perisai untuk komposit variasi 2

Perisai	Cacahan sumber radioaktif (cps)	
	Co-60	Cs-137
Tanpa Perisai	9,474	1,836
Perisai Pb 3mm	5,514	0,514
Perisai sampel 3mm	6,237	0,874
Perisai sampel 6mm	5,884	0,828

Pada Variasi 2 dengan komposisi (3:10), yaitu komposit dengan 3 gram tepung tulang sapi dan 10 gram PbO dalam matriks epoxy, dilakukan pengujian terhadap empat kondisi perisai menggunakan dua sumber radiasi gamma, yaitu Co-60 dan Cs-137. Hasil pengukuran nilai cacahan dirangkum dalam **Tabel 2**, dan grafik pada **Gambar 2**. Pada kondisi tanpa perisai, nilai cacahan yang tercatat adalah sebesar 9,474 cps untuk Co-60 dan 1,836 cps untuk Cs-137. Nilai ini menjadi acuan untuk menilai seberapa besar efisiensi perisai dari masing-masing variasi material yang digunakan.

Penggunaan Pb murni menurunkan nilai cacahan secara signifikan, menjadi 5,514 cps (Co-60) dan 0,514 cps (Cs-137). Hal ini konsisten dengan sifat fisis Pb sebagai material perisai yang sangat efektif, karena memiliki densitas tinggi dan nomor atom besar [5]. Untuk komposit dengan 3 gram tepung tulang sapi, nilai cacahan yang dihasilkan berada di antara tanpa perisai dan Pb murni. Pada ketebalan 3 mm, diperoleh cacahan sebesar 6,237 cps (Co-60) dan 0,874 cps (Cs-137), sementara pada ketebalan 6 mm, nilai cacahan menurun menjadi 5,884 cps (Co-60) dan 0,828 cps (Cs-137). Penurunan ini menunjukkan bahwa ketebalan komposit berpengaruh terhadap

kemampuan perisai-nya, meskipun tidak seefektif Pb murni. Efek ketebalan ini juga dilaporkan dalam studi oleh Azman et al. [11], di mana peningkatan ketebalan berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan attenuasi.

Gambar 2. Perbandingan Cacahan Radiasi Co-60 dan Cs-137 terhadap Jenis Perisai (Variasi 2)

Secara umum, pola yang tampak pada **Gambar 2.** mirip dengan variasi sebelumnya: nilai cacahan tertinggi diperoleh pada kondisi tanpa perisai, diikuti oleh komposit 3 mm, komposit 6 mm, dan paling rendah pada Pb murni. Nilai cacahan sumber Cs-137 tetap lebih rendah dibandingkan Co-60 pada semua kondisi, menunjukkan bahwa energi gamma Cs-137 (0,662 MeV) lebih mudah dihambat dibandingkan dengan energi Co-60 yang lebih tinggi (1,17 dan 1,33 MeV) [10].

Jika dibandingkan dengan hasil pada Variasi 1, nilai cacahan radiasi pada Variasi 2 umumnya lebih rendah untuk kondisi perisai yang sama, baik terhadap sumber Co-60 maupun Cs-137. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas perisai pada komposit epoxy yang mengandung lebih banyak tepung tulang sapi (3 gram) dalam perbandingan filler terhadap PbO. Penurunan nilai cacahan dapat dijelaskan dari kemungkinan meningkatnya homogenitas atau dispersi filler, yang memungkinkan terbentuknya struktur komposit yang lebih padat atau mengandung lebih banyak area interaksi antara matriks dan filler. Meski tepung tulang sapi memiliki densitas lebih rendah dibanding PbO, penambahan biomaterial ini dapat meningkatkan total volume fraksi dalam komposit, yang turut memperkuat mekanisme penyebaran dan hamburan radiasi dalam material [12]. Selain itu, komposisi 3:10 memungkinkan ikatan antar partikel PbO menjadi lebih tersebar merata dalam matriks epoxy karena distribusi campuran yang lebih kompleks. Ini bisa menciptakan lebih banyak jalur penyerapan radiasi sebelum mencapai permukaan luar material.

KESIMPULAN

Komposit epoxy yang mengandung PbO dan tepung tulang sapi terbukti efektif sebagai material perisai sinar gamma. Tanpa perisai, intensitas radiasi mencapai 12,378 cps (Co-60) dan 1,620 cps (Cs-137). Penggunaan Pb murni menurunkannya drastis menjadi 6,1 cps dan 0,71 cps. Komposit 3 mm (1:10) menurunkan hingga 8,37 cps dan 1,201 cps, sedangkan 6 mm menjadi 6,938 cps dan 1,078 cps. Pada komposisi 3:10, performa komposit meningkat; 6 mm menurunkan intensitas menjadi 5,884 cps (Co-60) dan 0,828 cps (Cs-137). Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan tepung tulang sapi dan peningkatan ketebalan meningkatkan efektivitas perisai, menjadikan komposit ini alternatif yang lebih ramah lingkungan dibanding timbal murni.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menyusun makalah ilmiah populer dengan judul "Pembuatan Komposit Tepung Tulang Sapi dengan PbO dalam Matriks Epoxy untuk Meningkatkan Efektivitas Perisai Sinar Gamma" sebagai salah satu syarat pemenuhan capaian kinerja mahasiswa. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, serta terima

kasih kepada dosen pengampu atas kesediaannya dalam membantu kelancaran penyusunan makalah ilmiah populer ini

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. F. Swinehart, "The Beer–Lambert Law," *Journal of Chemical Education*, vol. 39, no. 7, pp. 333–335, 1962
- [2] E. Shultis and R. Faw, *Radiation Shielding*, American Nuclear Society, 2000.
- [3] G. Manohara et al., "Photon interaction properties of lead and lead oxide," *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B*, vol. 266, no. 18, pp. 3906–3911, 2008.
- [4] J. Kiefer, *Biological Radiation Effects*, Springer, 1990.
- [5] M. A. Mostafa et al., "Gamma ray shielding properties of epoxy composites reinforced with lead oxide micro and nanoparticles," *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 140, pp. 264–271, 2017.
- [6] M. F. Zaki et al., "Utilization of animal bones as radiation shielding material," *Journal of Hazardous Materials*, vol. 262, pp. 731–739, 2013.
- [7] N. N. Azman, M. Hashim, W. M. Daud, and A. K. Yahya, "Radiation attenuation characteristics of epoxy composites filled with tungsten oxide," *Applied Radiation and Isotopes*, vol. 71, pp. 62–67, 2013.
- [8] N. R. Alkallas et al., "The effect of heavy metal oxide fillers on the gamma ray attenuation properties of epoxy composites," *Applied Radiation and Isotopes*, vol. 160, pp. 108–115, 2020.
- [9] P. T. Anastas and J. C. Warner, *Green Chemistry: Theory and Practice*, Oxford University Press, 1998
- [10] R. Hashemi, M. B. Ghasemian, dan M. R. Alinejad, "Lead oxide-decorated graphene oxide/epoxy composite towards X-ray radiation shielding," *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 144, pp. 419–425, 2018.
- [11] T. A. Saleh and M. S. Al-Shahrani, "Effect of bone powder on the gamma ray attenuation properties of epoxy resin," *Journal of Radiation Research and Applied Sciences*, vol. 11, no. 3, pp. 259–263, 2018.
- [12] T. M. El-Khatib, et al., "Gamma ray attenuation coefficients of some organic and bio-waste materials: Alternative low-cost radiation shields," *Journal of Radiation Research and Applied Sciences*, 2018.